

41. *Cribraria pyriformis* Schrader; Lister Monogr., ed. 2, p. 182, pl. 144; Schinz Muxogast., p. 295.

Київщина. Святошинський ліс. На гнилому сосновому пні. I. IX. 1925!! Спорівниці упоперек 0,3—0,4 (0,5) мм, кольору жовто-бурого, іноді червоново-бурого. Чашечка дуже ніжна, півчашта, блискуча, з виразними тоненькими, подовжніми жилками. Сітка з оболонки погуста, пересічно з виразними кулястими, а іноді й видовженими (ближче до чашки) вузлами. Ніжка пурпурово-бура, завдовжки 0,5—0,7 мм і завтовшки шість із 0,1 мм, з подовжніми борозенками. Спори рудаво-жовтого кольору, з легеньким пурпуровим відтінком, 5,2—7,8(8) μ.

42. *Dictydium cancellatum* (Batsch.) Macbride; Lister Monogr., ed. 2, p. 185, pl. 147; Schinz Muxogast., p. 300; Ячевський Слизевки, 280. Один із найпоширеніших видів.

✓ Київщина. Київський Ботанічний сад. На пні дерева. 5. VII. 1925!! Святошинський ліс. 4. VII. Борисевич!

✓ Луганщина. На вербовому пні коло хут. „Большой Сивий“. 17. VII. 1925!! На липовому пні у Красноармійській Балці. 25. VII. 1925!!

✓ Гуманщина. С. Козацьке. На гнилому пні у парку. VII. 1925!! Розмір спор хитається од 4,2 μ до 7 μ.

Родина Tubulinaceae Lister.

43. *Tubifera ferruginea* (Batsch.) Gmelin; Lister Monogr., ed. 2, p. 191 pl. 150 a-c; Schinz Muxogast.; p. 310; (Syn. *Tubulina cylindrica* (Bull.) DC), Ячевський Слизевки, 287.

Київщина. Святошинський ліс. На гнилому пні. 30. VII. 1925. Борисевич! Голосіївський ліс. 4. VII. 1925!!

✓ Нижнєщина. М. Мрин. На соснах пенях. 21. VIII. 1927. Гродзинський! Частина спорівниць вкрита зверху крижком чорним шаром.

✓ Коростенщина. С. Холми. Болото Залісся, на гнилому пні серед моху. I. VII. 1930. Д. Зеров! Спорівниці розкладані дрібними групами, кулясто-овальні чи більш-менш видовжені, зліті по декілька. Спори виразно сігчасті чи горбочкуваті, 7—8 μ.

✓ Глухівщина. Новгород-Сіверський район, Соборський бір. На сосновому пеньку. 27. IX. 1925. Лазаренко!

✓ Гуманщина. С. Козацьке. На гнилому пні. I. VIII. 1926!!

✓ Луганщина. С. Красний Яр. 28. VII. 1925!!

Дуже звичайний слизовик, що трапляється скрізь на гнилих пнях у лісах, при берегах. Спорівниці заввишки майже 1,5 мм, зливаються здебільшого великою масою на спільній підстилці. Спори 5,5—7,5 μ.

Родина Reticulariaceae Rost.

44. *Reticularia Lycoperdon* Bull.; Lister Monogr., ed. 2, p. 199, pl. 154 a-c; Schinz Muxogast., p. 321; Ячевський Слизевки, 298.

✓ Гуманщина. С. Козацьке. На гнилому пні граба. VIII. 1926!!

Еталій завдовжки доходигь 7 см, завширшки 2,5 см і завгрубшки близько 1 см. Кора еталію з сріблястим відблиском. Спори нерівномірно горбочкуваті, 8 μ.

Сніжно-білий у с крижку шкутінком. Пр

45. *Lycoperdon*
Schinz M.
Вид дуже
6,5—7 μ, бо
Київщина
вичі Дарни
Гуманщина
1925!!
Черкаси
Білоцерківка!

46. *Trichia*
Schinz Muxogast.
Київщина
Капіліція

до 1 мм. С
севиці Ка
1925!! Спор
упоперек,
упоперек, 4
11,5—13 μ.
вигляд. Вели
жовтого, в
спорівниць,
них тонкоп
шпичаками

47. *Trichia*
Schinz Muxogast.
Київщина
Спори дрібні

48. *Trichia*
158 a-d; Sch
Київщина
1925. Борис
Коростенщина
Lindb. 26. V
злегка блиск
Спори дуже

ЛП Ч. 2. 1927

Під міст. об'єк

с. Холми єсть в
робот. обл., ко ока
не входила в Укр

Чернігівщина
нині Сумська

ур. Великий Бор. Укр. ф. и

Світло-білий плазмодій, завдовжки 5 см і завширшки 3,5 см, був перенесений у суху кімнату. Через добу він потемнішав, утворивши грубу, крихку шкуринку, сірувато-бурого кольору, подекуди із срібlistим відтінком. Проте цей відтінок виявлений зовсім замало.

Родина Lycogalaceae de Bary.

45. Lycogala epidactylum (L.) Fr.; Lister Monogr., ed. 2, p. 202, pl. 156; Schinz Muxogast., 325; Ячевский Слизевики, 307.

Вид дуже звичайний. Еталій завбільшки пересічно 4—10 мм. Спори 6,5—7 μ, бородавчасті.

Київщина. Голосіївський ліс, близько Києва. 18. X. 1925. Борисевич! Даряця, X. 1925. Дубозак!

✓ Гуманщина. С. Козацьке. На гнилому пні у лісі Довжку. 16. IX. 1925!!

✓ Черкащина. М. Свіда. 25. X. 1915. Неводовський!

✓ Білоцерківщина. Тараща. На гнилому пні. 11. VIII. 1926. Панасенко!

Родина Trichiaceae Rost.

46. Trichia affinis De Bary; Lister Monogr., ed. 2, p. 209, pl. 160 c-d; Schinz Muxogast., p. 333; Ячевский Слизевики, 331.

Київщина. Пуща-Водиця. На пні дуба. 27. IX. 1925. Борисевич!

Капіліцій з 5 спіралями та з досить рясними шпичачками, завдовжки до 1 мм. Спори 11,5—14 μ, виразно сігчасті. Теж там. 25. IX. 1925. Борисевич! Капіліцій гладенький. Голосіївський ліс. На гнилому пні. 4. VII. 1925!! Спорівниці тісно скупчені, рудаво-жовтого кольору, 0,3—0,5 мм

упоперек, кулясті, сидячі. Нитки капіліцію гладенькі, з 4 спіралями, упоперек, 4,8—5,2 μ. Закінчення тонкі, короткі, часто зубчасті. Спори 11,5—13 μ. Там також зібрані екземпляри цього виду зовсім відмінні на вигляд. Велика кількість спорівниць дуже тісно скупчені, кольору іржаво-жовтого, в діам. 0,8—0,8 мм, з буйно розвиненим капіліцієм. Оболонки спорівниць, як повисипаються спори, набувають вигляду густо розміщених тонкоплівчастих чашечок. Нитки капіліцію з маленькими світлими шпичачками, упоперек 5,2 μ з тупуватими, широко загостреними кіццями.

47. Trichia contorta (Ditm.) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 213, pl. 162; Schinz Muxogast., p. 346; Ячевский Слизевики, 338.

Київщина. Голосіївський ліс. 1. X. 1925. Борисевич! 10. IV. 1926!. Спори дрібно-щетинчасті 9,5—11,5 μ. Нитки капіліцію упоперек 4,6 μ.

48. Trichia decipiens (Pers.) Macbride; Lister Monogr., ed. 2, p. 216, pl. 158 a-d; Schinz Muxogast., p. 346; Ячевский Слизевики, 325.

Київщина. Пуща-Водиця. На деревині Quercus pedunculata. 27. IX. 1925. Борисевич! Колір спорівниць рудувато-жовтий.

Коростенщина. Околиці с. Хочин. Разом з Aneurha latifrons Lindb. 26. VI. 1930. Д. Зеров! Спорівниці скупчені по декілька, руді, злегка блискучі, заввишки до 2 мм. Елятери посередині завгрубшки 6 μ. Спори дуже дрібно-сігчасті, 12 μ, рудаво-жовті.

182, pl. 144;

у пні. 1. IX. бурого, іноді з виразними а, пересічно нашки) вуз- шки щось то кольору,

ogr., ed. 2, зевики, 280.

5. VII. 1925!!

17. VII.

1926!! Роз-

ed. 2, p. 191 (Bull.) DC),

1925. Бори-

927. Грод- ним шаром. му пні середу ний групами, а. Спори ви-

р. На сосно-

!!

гнилих пнях зливаються і—7,5 μ.

9, pl. 154 a-c;

1926!!

завгрубшки нерівномірно

- Черкащина. Сміла. 25. X. 1915. Неводовський!
- Розмір спор у всіх досліджених екземплярах хитається від 9,5 до 12 μ .
49. *Trichia favoginea* (Batsch) Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 206, pl. 159, a-b; Schinz Muxogast., p. 331; Ячевский Слизевики, 328.
- Ок. Києва. На деревині *Quercus pedunculata*. 12. VII. 1925. Борисевич!
- Гуманщина. С. Козацьке. У лісі Довжку. 5. IX. 1925!!
- Ок. Вінниці. Ліс Дубина. На землі. VII. 1926. Борисевич!
50. *Trichia persimilis* Karsten; Lister Monogr., ed. 2, p. 210, pl. 160 a-b; Schinz Muxogast., p. 335; Ячевский Слизевики, 333.
- Київщина. Пуща-Водиця. На гнилому дубовому пні. 27. IX. 1925. Борисевич! Спорівниці тісно скупчені, упоперек 0,4—0,6 мм, темнувато-рудаво-жовтого кольору. Нитки капіліцію з 4 спіралями, що вкриті дуже дрібними шпичаками. Спори 11—12 μ .
- Ок. Вінниці. Ліс Кабачок. 6. VI. 1926. Борисевич! Спорівниці іржаво-жовтого кольору. Спори 11—13,5 μ . з неправильними згрубіннями на оболонці.
51. *Trichia scabra* Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 211, pl. 159, c-d; Schinz Muxogast., p. 336; Ячевский Слизевики, 330.
- Київщина. Пуща-Водиця. 20. IV. 1924. Д. Зеров! Кирилівський гай, близько Києва. 3. IX. 1925. Борисевич!
- Гуманщина. С. Козацьке. У лісі Довжку. 5. IX. 1925!!
- Білоцерківщина. Тараща. 23. VII. 1926. Панасенко!
- Ок. Вінниці. П'ятничанський ліс. 26. IX. 1926. Борисевич!
- Спорівниці рудувато- чи іржаво-жовтого кольору. Нитки капіліцію з досить частими шпичаками. Кінці їх тупі, з маленькими загостреннями. Розмір спор хитається від 9 до 11 μ .
52. *Trichia varia* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 212, pl. 164, a-c; Schinz Muxogast., p. 338; Ячевский Слизевики, 335.
- Ок. Києва. Святошинський ліс. На дубі. 3. X. 1925. Борисевич!
- Спорівниці рудаво-жовті, досить густо скупчені, сидячі, 0,6—1,3 мм. Нитки капіліцію упоперек 3,5—4 μ . Спори дрібно-щетинясті, 14—15 μ . з краплинками олії. Теж там. 3. X. Спорівниці жовтаво-оливкові. Спори 14—16,5 μ . Нитки капіліцію на кіцях чи навіть посередині з вузлуватими потовщеннями, часто розгалужуються.
- Пуща-Водиця. Дитяча санаторія. 27. IX. 1925. Борисевич! Голосіївський ліс. На гнилому пні. 15. IX. 1925. Борисевич! Спорівниці зрідка розкидані, звужені в досить тонку основу (var. *sessilis* Rost.).
- Пуща-Водиця. На пні разом із *Hemitrichia clavata*, 27. IX. 1925!! Спорівниці сидячі, оливкові, від кулястих до видовжених, упоперек 0,4—0,8 мм. Спори виразно шпичакуваті, коло 13 μ у діаметрі, в масі рудаво-жовті. Нитки капіліцію трапляються частенько зовсім короткі, завдовжки щось із 120—150 μ . завгрубшки 4,5 μ , з досить неправильними згрубіннями, вкритими дрібними горбочками, без поширень на кінцях.
- Гуманщина. С. Козацьке. 10. IX. 1925!! Спорівниці чаркуваті, заввишки 0,7 мм, завширшки 0,6 мм, на чорній ніжці завдовжки 0,2—0,3 мм.

Спори 11,5—17 трикутної чи можна залічити

Ок. Вінни мають від оли

Луганщи вому пні. 15.

своім виглядо навіть не нага

залічити до це Спорівниці

схожі на пла Капіліцій доси

100—160 μ , уг виток капіліці

вильних, більш шпичакуваті,

Цей вид тр найінтересніш

53. *Hemitric* 167; Schinz

Київщин Пуща-Водиця.

Гуманщи Ок. Вінн

Луганщ 54. *Hemitric*

p. 222, pl. 160 Київщи

1925. Борисе березовому п

Гуманщи Білоцер

1926. Панас Окол. В

пеньку. 26. IX Луганщ

Зазначені спор, що хит

на нитках ка е також екзе

рівниці в ць

55. *Arcyri* a-e; Schinz

5 до 12 μ .
р. 206, pl.

II. 1925.

160 a-b;

IX. 1925.
темну-
ю вкриті

порівниці
убіннями

159, c-d;

вкий гай,

капіліцію
реннями.

164, a-c;

севиці
—1,3 мм.
14—15 μ .
зі. Спори
луватими

Голосіїв-
ці зрідка
t).

IX. 1925!!
рек 0,4—
сі рудава-
авдовжки
убіннями.

ваті, зав-
—0,3 мм.

Спори 11,5—17 μ . Крім нормальних спор трапляються й деформовані, трикутної чи прямокутної форми, завдовжки до 40 μ . Ці екземпляри можна залічити до *v. nigripes* Pers.

Ок. Вінниці. Ліс Дубина. 5. IX. 1926. Борисевич! Колір спорівниці мають від оливково-жовтого до чорно-рудого.

Луганщина. Красноярьська Балка. На тонкому шарі землі, на липовому пні. 15. VII. 1925!! Екземпляри з цього знахідки зовсім різняться своїм виглядом і формою від описаних угорі. З першого погляду вони навіть не нагадують *Trichia varia*, але, коли глибше дослідити, їх слід залічити до цього ж таки виду, особливо будовою капіліцію.

Спорівниці, розкидані, іноді зрослі по дві, квасолькуваті чи навіть схожі на плазмодіокарпії, 0,4—0,8 мм, сидячі, кольору червоно-жовтого. Капіліцій досить розвинений, із коротких волокон, завдовжки здебільшого 100—160 μ , упоперек 4—4,2 μ , з видовженими закінченнями. Згрубіння ниток капіліцію мають вигляд 2 спіралей, дуже нерівномірних і неправильних, більше розвинених з одного боку нитки. Спори дуже дрібно шпичакуваті, 12 μ .

Цей вид трихії належить до найзвичайніших слизовиків, але разом із тим найінтересніших, і численні форми його заслуговують на найширшу увагу.

53. *Hemitrichia clavata* (Pers.) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 225, pl. 167; Schinz Myxogast., p. 360; Ячевський Слизевики, 352.

Київщина. Голосіївський ліс. На гнилому пеньку. 15. IX. 1928!! Пуша-Водиця. 25. 1925; кол. дача Бернера. 23. IX. 1925. Борисевич!

Гуманщина. С. Козацьке. На гнилому пні. IX. 1925!!

Ок. Вінниці. П'ятничанський ліс. На липових пнях. 20. IV. 1926. Білозір!

Луганщина. С. Красний Яр. На гнилій вербі. 2. VIII. 1925!!

54. *Hemitrichia Vesparium* (Batsch.) Macbride; Lister Monogr., ed. 2, p. 222, pl. 166; Schinz Myxogast., p. 356; Ячевський Слизевики, 349.

Київщина. Голосіївський ліс, близько Києва. На дубовому пні. 30. X. 1925. Борисевич! На гнилій липі. 20. X. 1926!! Пуша-Водиця. На гнилому березовому пні. 24. VII. 1925. Борисевич!

Гуманщина. С. Козацьке. 11. IX. 1925!!

Білоцерківщина. Окол. Таращі, у Крив'янському лісі. 18. VII. 1926. Панасенко!

Окол. Вінниці. Ліс Дубина. 5. IX. 1926. П'ятничанський ліс. На пеньку. 26. IX. 1926. Борисевич!

Луганщина. С. Красний Яр. На гнилій вербі. 2. VIII. 1925!!

Зазначені екземпляри різняться між собою переважно тільки розміром спор, що хитається від 9 μ до 12 μ , та довжиною і ряснотою шпичаків на нитках капіліцію, що довжина їх доходить 2—4 μ . З Красного Яру є також екземпляри з гладенькими нитками капіліцію. Можливо, що спорівниці в цьому випадку недорозвинені.

Родина Arcyriaceae Rost.

55. *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 236, pl. 176, fig. 1; Schinz Myxogast., 377; Ячевський Слизевики, 361.

Київщина. Святошинський ліс. На гнилому пні. 7. VII. 1925. Борисевич! Спорівниці бруднасто-сірі, заввишки 1—1,5 мм, завширшки 0,5—0,6 мм. Ніжка доходить 0,8 мм. Сітка капіліцію дуже розвита, з нитками. завгубшки 4 р.

Білоцерківщина. Тараща. В лісі. 5. VIII. 1926. Панасенко!

Гуманщина. С. Козацьке. В лісі Довжку. 5. IX. 1925!! Спорівниці кулясті чи яйцюваті, упоперек здебільшого 0,5—0,6 мм, на ціжці завдовжки до 1 мм. Спори 6—6,5 р.

Ок. Вінниці. На гнилому пні у П'ятничанському лісі. 3. VII. 1926. Борисевич! Спорівниці сірі, заввишки до 1 мм, завширшки 0,4 мм, на тонких ніжках заввишки до 0,6 мм, тісно скупчені. Нитки капіліцію завгубшки 2,5—3,5 р. Спори 6—7 р, майже голі, в середині спорівниць скупчуючись утворюють часто різної форми колонку. Ніжки іноді зливаються по декілька.

Луганщина. С. Весела Гора. На дубовому пні. 30. VII. 1925!! Спорівниці овальні чи злегка видовжені 0,4—0,8 мм, упоперек 0,3—0,4 мм. Ніжки з тоненькими подовжними зморшками часто зливаються по декілька. Нитки капіліцію дуже дрібно-шнуроваті чи майже голі. Спори 7,5—8 р.

С. Красний. Яр. У лісі на гнилих паличках. 24. VII. 1925!! Теж там. На гнилій вербі. 8. VIII. 1925!!

Спорівниці цього виду бувають неоднакові розміром, формою і кольором. Колір у досліджуваних екземплярах має відтінки від сірого до жовтаво-сірого чи сірувато-рудого.

56. *Arcyria denudata* (L.) Wetstein; Schinz Muxogast., p. 374; Lister Monogr., ed. 2, p. 239, pl. 174.

Syn. *A. punicea* Pers.; Rostaf. Monogr., p. 268, fig. 197; Ячевський Слизевики, 366.

Київщина. Голосіївський ліс, близько Києва. 3. X. 1925. Борисевич! Кирилівський гай. 30. IX. 1925. Борисевич! Дарниця, болото Плехове. На землі. 2. VIII. 1925. Дубовик!

Окол. Вінниці. Ліс Кабачок. На гнилому пеньку. 15. V. 1926. Борисевич! П'ятничанський ліс. На пеньку. 21. VI. 1926. Борисевич!

Луганщина. С. Красний Яр. На гнилій вербі. 8. VIII. 1925!! Теж там. 8. VIII. 1925!! С. Хрестова. На гнилій вербі. 14. VII. 1925!! С. Василівка. На гнилому пні. 5. VIII. 1925!!

Тараща. 23. VII. 1926. Панасенко!

Спорівниці, як відпаде оболонка, доходять височини на наших екземплярах 1—3,5 мм і ширини 0,5—1,5 мм. Ніжка доходить довжини 1—1,5 мм, здебільшого тонко подовж зморшкувата, поступінно поширюючись в чашку. Колір вистиглих спорівниць найчастіше буває цеглясто-пурпуровий, а іноді переходить в жовтаво-буро-червоний. Оболонка від капіліцію відпадає цілком. Тут треба згадати екземпляри з Дарниці та з с. Хрестової—в них на вершечку залишилися частини оболонки на взір округлих щитків, посередині темніших, що дуже добре поприростали до капіліцію своїми краями. Тут створилася певна подібність

до *A. Oer*
оболонки в
в цих екзе
їх і віднес
ниться мал
Нитки капі
що розмір
Розмір спо

Интерес
досить не
трапляють
і капіліці
спорівниці
50 р. До т

Таких
57. *Arc*
Schinz

Гуман
ликах і н
Спорів

1,5—2 мм
не 2 мм,

довжніми
нови ніж

розвине
0,3—0,4

відпадає
упоперек
вільній

рядком,
сітчастіс
блідо-ру
зморшки

часту, в
58. *A*
h, i; *S*

р. 283; *S*
Луг

14. VII.
у діам.

роткій
височ.

У всіх
кінців
його н
з горбо

і. Борисе-
0,5—0,6 мм.
з нитками.

енко!
спорівниці ку-
і завдовжки

3. VII. 1926.
0,4 мм, на
капіліцію зав-
спорівниць
іноді зли-

VII. 1925!!
0,3—0,4 мм.
гься по де-
голі. Спори

5!! Теж там.

юю і кольо-
д сірого до

374; Lister

Ячевский

5. Борисе-
болото Пле-

1926. Бори-
евичі!

25!! Теж там.
Засилівка. На

наших екзем-
плярів довжини
вно поширю-
є цеглясто-
Оболонка від
і з Дарниці
ни оболонки
добре попрі-
на подібність

до *A. Oerstedtii*, що в неї, як відомо, такі щитки, разом із клаптиками оболонки на поверхні капіліцію лишаються часто, але будова капіліції в цих екземплярах цілком типова для виду *A. depidata*, що до нього їх і віднесено. Будова капіліцію у наших екземплярах однотипна і різниться мало. Досить різна тільки густина сітки його і розвиток згрубіння. Нитки капіліцію доходять 2,5—4 р. упоперек, з півкільцевими згрубіннями, що розміщені спірально і виступають над поверхнею нитки на 0,75—3,5 р. Розмір спор хитається від 6,5 р. до 9 р.

Інтересні екземпляри з Красного Яру, бо на них можна спостерігати досить незвичайне явище. Поруч нормальних розміром спорівниць трапляються недорозвинені, мініатюрні, правда, з висхідними спорами і капіліцією. Од ніжки нормальних спорівниць одходило по одній такій спорівниці завдовжки 2,5 р. та завширшки щось із 180 р., на ніжці близько 50 р. До того ж ніжки „великих“ спорівниць є цілком монолітні.

Таких випадків спостережено три.

57. *Arcyria ferruginea* Sauter; Lister Monogr., ed. 2, p. 234, pl. 173; Schinz Muxogast., p. 371; Ячевский Слизевики, 373.

Гуманщина. С. Козацьке. На землі, на гнилій корі, деревині, на рав-
ликах і на ін., в чагарак на луці. 10. IX. 1925!!

Спорівниці тісно скупчені, яйцювато-циліндричної форми, заввишки 1,5—2 мм і завширшки 0,6—1 мм, цеглясто-червоні. Ніжки завдовжки мало не 2 мм, упоперек, близько середини, 0,05—0,07 мм, з тоненькими, по-
довжніми зморшками, такого ж кольору, як і спорівниці. Близьче до ос-
нови ніжки буріють, догори, поволі поширюючись, переходять у добре
розвинену мисочкувату, плівчасту, майже прозору чашечку, заввишки
0,3—0,4 мм і завширшки 0,7—1 мм. Оболонка дуже тоненька, блискуча,
відпадає шматочками, починаючи загально з вершечка. Нитки капіліцію
упоперек 4—6 р., з півкільчастими чи шпичакуватими згрубіннями, на
вільній поверхні виразно сітчасті, особливо у вузлах. Згрубіння ідуть
рядком, на тім чи тім боці нитки капіліцію. При великих збільшеннях
сітчастість добре помітна. Спори гладенькі, 7—8 р., як і капіліції в масі
блідо-рудаво-жовто-червоні. Чашечки спорівниць мають подовжні легенькі
зморшки. На цих екземплярах можна також спостерігати тоненьку, плів-
часту, воскового кольору підстилку.

58. *Arcyria globosa* Schwein.; Lister Monogr., ed. 2, p. 238, pl. 176, g,
h, i; Schinz Muxogast., 381. Syn. *Lachnobolus globosus* Rost. Monogr.,
p. 283; Ячевский Слизевики, 380.

Луганщина. С. Хрестова. На гнилій вербі коло озера Перерви.
14. VII. 1925!! Спорівниці кулясті чи неправильно кулясті, 0,3—0,6 мм
у діам. жовтого чи блідо-рудувато-жовтого кольору, сидячі, іноді на ко-
роткій ніжці, завдовжки до 0,25(0,3) мм. Чашечка доходить пересічно 1/3
височ. спорівниці. Капіліції розвинені слабо, утворюючи негусту сітку.
У всіх частинах капіліцію багато вільних, тупих, часто трохи поширених
кінців чи навіть цілих одгалужень; згрубіння на нитках у різних участках
його нерівномірне. Більша частина ниток дуже дрібно-горбочкуваті,
з горбочками, що йдуть у кілька спіральних рядків (3—4), часто зовсім

невизначних, чи майже голі. Вільні кінці та цілі одгалуження вкриваються раптом довгими густими шпичаками завдовжки до 1,5 μ ; в розміщенні їх спіральности не помітно. Взагалі нитки доходять упоперек 3—4 μ , і грубина їх досить нерівномірна; розгалужуються зрідка. Спори поодинокі, безбарвні, 6,8—8 μ , дуже дрібні, рідко-горбочкуваті, в масі жовті.

59. *Arcyria incarnata* Pers.; Lister Monogr., ed. 2, p. 242, pl. 177; Schinz Muxogast., p. 382; Ячевський Слизевики, 376.

Київщина. Святошинський ліс. На сосновому пні. 18. VIII. 1925. Борисевич!

Спорівниці збереглися дуже неповно. Лишилися тільки у великій масі плівчасті, прозорі, блискучі чашечки, упоперек 0,3—0,4 mm , на ніжках заввишки 0,075—0,150 mm . Капіліцій рудаво-жовто-червоний, розгалужений порівнюючи слабо, утворюючи досить рідку сітку. Нитки його мають грубину 3,75—4 μ , з розміщеними у видовжену спіраль півкільцевими згрубіннями чи навіть шпичакуватими. Довжина згрубінь 0,5—3,5 μ . Шпичаки мають розмір далеко не однаковий. В місцях розгалужень нитки утворюють часто вузлуваті поширення. Ці поширення особливо виразні на вільних кінцях капіліцію і доходять 7—8 μ завгубшки і бувають більш-менш кулястої чи видовженої форми та завше досить густо вкриті шпичаками. Крім того, поширення, хоч здебільшого менші, трапляються на прямих частинах ниток. Спори майже безбарвні, голі, чи з нечисленними дуже дрібними горбочками. На субстраті, під чашками, виявлено виразну тонку плівочку гіпоталюсу.

Теж там. На сосновому пні. 18. VIII. 1925. Борисевич! Спорівниці тісно скупчені, жовтаво-руді. Оболонка на них здебільшого залишилася шапчинкою на вершечку. Чашечка на короткій ніжці. Капіліцій до її стінок не приростає. Нитки його розгалужуються нечасто, з досить рідкими півкільцевими згрубіннями. Плівчастий гіпоталюс помітний теж, але не так виразно.

60. *Arcyria insignis* Kalchbr. et Cooke; Lister Monogr., ed. 2, p. 240, pl. 181; Schinz Muxogast., p. 375.

Луганщина. У лісі коло с. Красного Яру. На гнилих паличках *Populus nigra*. 24. VII. 1925!!

Спорівниці червоно-рожеві, досить тісно скупчені, заввишки 0,6—1,1 mm , завширшки 0,3—0,4 mm . Капіліцій після одпадання оболонки доходить височини 1,8 mm . Ніжка спорівниць тоненька, такого самого кольору, завдовжки 0,09—0,15 mm , упоперек близько 0,05 mm , догори злегка поширюється, основою ж переходить у ледве помітну тонесеньку підстилку. Поширшення капіліцію після вистигання виразне, але невелике. Оболонка відпадає цілком. Нарешті, чашечка дуже маленька, невиразна. Нитки капіліцію утворюють досить неоднакові петлі, проте невеликі розміром, і в місцях розгалужень виразні згрубіння пліскуватого характеру. Легенькі поширення трапляються на нитках і між вузлами. Згрубіння на нитках, що доходять упоперек 3,5—5(5,2) μ , шпичакуваті або — далеко рідше — півкільцеві. Поодинокі спори майже безбарвні, 8—(8,2) μ , в масі червоно-рожеві з майже гладенькою оболонкою (правдивіше — з ледве

помітною оболонкою, гострені.

61. *Arcyria* Schinz M.

Чернівецький

Гуманський

кольору, с

тоненькими

з нитками

ними, особ

згрубіння

Луганщина

Окол. с. П.

С. Кути. Н

Наші ви

капіліцій у

62. *Arcyria*

погр., ed.

Слизевики

Окол.

1926. Бор

кольору ч

шилася ті

капіліцію.

щитувата

доходить з

вздвож зм

рений кап

дять довж

дять 3—3

згрубіння

дрібно-ш

Біло

1926. Па

наються
енні їх
, і гру-
динокі,
schinz
1925.
ий масі
ніжках
алуже-
мають
цевими
-3,5 р.
ужень
обливо
и і бу-
густо
, трап-
и з не-
и, вия-
рівниці
пилася
її сті-
ідкими
але не
р. 240,
ичках
1,1 мм,
висо-
7, зав-
цирю-
гилку.
лонка
Нитки
міром,
7. Ле-
ня на
алеко
в масі
ледве

помітною шпичакуватістю). Вільні кінці капіліцію дуже рідкі, злегка за-
гострені.

61. *Arcyria nutans* (Bull.) Grev.; Lister Monogr., ed. 2, p. 243, pl. 179;
Schinz Muxogast., p. 385. Ячевський Слизевіки, 371.

Чернігівщина. Борзна. На гнилій вербі, 22.VIII. 1910. Нев-^{Чернівківка}
довський!

Гуманщина. С. Козацьке. 16.IX. 1925!! Спорівниці сірчано-жовтого
кольору, сидячі чи іноді на коротких ніжках, що з'єднуються між собою
тоненькими білуватими пасмами підстилки. Капіліції дуже розгалужений,
з нитками упоперек 5 р., густо шпичакуватими, іноді вузловато-пошире-
ними, особливо в місцях розгалуження. Трапляються також на нитках
згрубіння півкільцеві. Спори 7 р. у діаметрі.

Луганщина. Село Красний Яр. На дубовому пні. 28.VII. 1925!!
Окол. с. Щеглівки (коло ст. Родакова). На дубовому пні. 4.VIII. 1925!!
С. Кути. На гнилому пні. 5.VIII. 1925!!

Наші всі екземпляри одноманітні. Спори мають діаметр од 7 р. до 8 р.;
капіліції упоперек 4-5 р.

62. *Arcyria Cerstadtii* Rost. Monogr., p. 278, fig. 196 (1875); Lister Mo-
nogr., ed. 2, p. 244, pl. 180; Schinz Muxogast., p. 387; Ячевський
Слизевіки, 369.

Окол. Вінниці. Ліс Дубина. На пні *Quercus pedunculata*. 4.VII.
1926. Борисевич! Спорівниці дуже тісно скупчені, жовто-червоного
кольору чи червоново-рудаво-жовтого. Оболонка не збереглася, а зали-
шилася тільки окремими, часто дуже дрібними шматочками, на поверхні
капіліцію. Зокрема на вершечку спорівниці часто лишається закруглена.
щитувата частина оболонки, часто посередині темніше забарвлена. Ніжка
доходить завдовжки здебільшого 0,2 мм, зрідка 0,3 мм. Чашечка тоненько
вздвож зморшкувата, з прирослими до стінок нитками капіліцію. Поши-
рений капіліцій, коли відпаде оболонка, на окремих спорівницях дохо-
дить довжини 2,25-4 мм, ширини 0,5-1 мм. Нитки його упоперек дохо-
дять 3-3,5 р., вкриті шпичаками завдовжки до 3 р., та, рідше, півкільцевими
згрубіннями, дуже розгалужені, утворюючи густу сітку. Спори дуже
дрібно-шпичакуваті, 7,5-8,5 р., майже безбарвні, прозорі, в масі червонові.

Білоцерківщина. Тараща. На пні у Крив'янському лісі. 30.VIII.
1926. Панасенко! Спорівниці тісно скупчені, сидячі, кольору рудаво-
жовто-червоного, заввишки 1-1,5 мм, завширшки 0,3-0,5 мм. Капілі-
цій подібний до капіліцію екземплярів із Вінниці, але утворює ще густішу
сітку, і згрубіння шпичакуваті, рівніші. До того ж на його нитках тра-
пляються чималі поширення. Спіральне розміщення згрубінь на нитках
капіліцію в цих екземплярах так само, як і в попередніх, виявлено мало.
Споры 7,5-9 р. у діаметрі.

63. *Arcyria pomiformis* (Leers) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 237, pl.
176, f-f; Schinz Muxogast., p. 380; Ячевський Слизевіки, 364.

Окол. Вінниці. Ліс Дубина. На гнилому пеньку. 4.VII. 1926. Бори-
севич! Спорівниці поодинокі, жовтуватого кольору, кулясті, 0,3-0,8 мм
в діаметрі. Ніжка тоненька, завдовжки до 0,3 мм, теж жовтувата.

Чашечка дуже маленька. На верхечку спорівниці часто лишається з оболонки маленький шток. Капіліцій розвинений добре, жовтого кольору, утворює нерясну сітку; нитки його впоперек 3—4 μ . Іноді анастомозують, із шпичакуватими чи з півкільцевими згубіннями, більш-менш спірально розміщеними. Спори 9 μ .

64. *Lachnobotrys congestus* (Somm.) Lister, Monogr. ed. 2, p. 246, pl. 183; Schinz Muxogast., p. 388; Syn. *Lachnobotrys incarnatus* Schroeter, Ячевський Слизевки, 331.

Гуманщина. С. Козацьке. На гнилій деревині. 12. IX. 1925!!

Спорівниці тісно скупчені чи навіть зрослі, більш-менш кулясті, 0,3—0,6 мм, рудаво-жовтого кольору, іноді злегка бруднуватого, сидять, іноді на, ледве помітній ніжці завдовжки до 0,2—0,3 мм. Капіліцій розвинений замало, утворює рідку сітку, з нитками завгубки 3,5—5 μ , нерівно дрібно-горбочкуватими і з досить частими, виразними вузлами, що особливо розвинені в місцях розгалуження. Отже нитки капіліцію мають грубину нерівномірну. Спори, як і капіліцій, жовтуватого кольору, 7—8 μ у діаметрі, майже голі.

65. *Perichaena chrysosperma* (Currey) Lister Monogr., ed. 2, p. 248, pl. 184; Schinz Muxogast., p. 390.

Луганщина. С. Красний Яр. На гнилій вербі (*Salix fragilis*) коло озера Окружного. 10. VIII. 1925!! Спорівниці в вигляді плазмодіокарпіїв, червуватих чи кільчастих, завгубки 0,5—0,7 мм, зверху червоно-бурого кольору, з боків — золотисто-жовті. Капіліцій добре розвинений, з нитками завгубки 3 μ , з досить частими, прямими чи зігнутими шпичаками, завдовжки до 5,5 μ і завгубки щось із 0,6 μ . Спори жовті дрібно шпичакуваті 9—11 μ . За Lister-ом спорівниці бувають так ж із ніжкою завдовжки 0,1—0,7 мм, проте у наших екземплярах її нема.

66. *Perichaena cartilalis* (Batsch.) Rost.; Lister Monogr., ed. 2, p. 250, pl. 186; Schinz Muxogast., p. 393; Ячевський Слизевки, 385.

Луганщина. В лісі коло с. Красного Яру, під корою гнилої осики. 24. VII. 1925!! Спорівниці поодинокі чи досить тісно скупчені, рудувато-бурі, 0,5—1,5 мм. Капіліцій розвинений дуже слабо. Нитки його 2,5—3 μ уперек з горбочкуватими згубіннями, місцями поширені. Спори рівномірно дрібно-шпичакуваті, 11,5—11,75 μ . Теж там. На гнилій вербі (*Salix fragilis*), на дубі. 10. VIII. 1925!! Майже нічим не різниться од вище описаних екземплярів, тільки спорівниці розкиданіші.

67. *Perichaena depressa* (Corda) Liebert; Lister Monogr., ed. 2, p. 249, pl. 189; Schinz Muxogast., p. 392; Ячевський Слизевки, 388.

Луганщина. Балка Красний Яр. На короз'ячому кіз'яку, 28. VII. 1925!! Спорівниці дуже тісно скупчені, притиснені, видовжені, від 0,5—1,25 мм, з оболонкою зверху червоно-бурою, з боків — жовтою. Спори кулясті 9—10,8 μ , іноді неправильної форми, жовті, дуже дрібно-горбочкуваті. Капіліцій досить розвинений, з нитками 1,5 μ уперек, голими, з повільними згубіннями.

N. Pido

Les données ou siège de la Lithu Des toutes l Cher qui con Une classiqu citées p M. Zelle Botan. A la qui ont publiés Les lesquels Dans plusieurs № de s Plus plaires l'auteur cités da Cera Sur du b des corp Badh diamètr solitaires le secon colorati extérieu noncés

A. pumiformis (Leers) Rost. Gouv. de Podolie.

Lachnobolus congestus (Somn.) Lister. Gouv. de Kyiv Sur du bois pourri.

Les sporanges sont plus ou moins sphériques, groupés très étroitement ou même adhérents, hauts 0,3—0,6 mm, d'un jaune d'ocre (parfois légèrement sale), sédentaires ou sur des pédoncules à peine visibles qui peuvent atteindre jusqu'à 0,2—0,3 mm de long. Le capillitium est peu développé, il forme un réseau aux filaments finement tuberculeux d'une grosseur de 3,5—5 μ et avec d'assez nombreux noeuds très nets qui sont le mieux développés aux points des ramifications. Les spores d'un diamètre de 7—8 μ presque nues sont de même que le capillitium d'une coloration jaunâtre.

Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister Arrond. de Lougansk.

P. corticalis (Batsch.) Rost. Arrond. de Lougansk.

P. depressa (Corda) Liebert. Arrond. de Lougansk.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беннике, Л. А. Первые сведения о флоре слизистых грибов Харьковской и Курской губ. (Протоколы Общества Исслед. Природы при Имп. Харьк. Унив. Вып. 3, 1914, стр. 1—3.
2. Borššow, E. Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Černigow. 1868. (Bull. de l'Acad. imp. des Sciences de St.-Petersb. T. XIII, № 3, pp. 219—245).
3. Čelakovský, L. Solm, Dr. — Die Myxomyceten Böhmens, (Arch. d. Naturwissenschaftl. Landesdurchforsch. von Böhmen. VII. Band, N. 5. Prag, 1893).
4. Jahn, E. Myxomycetes. (Engler u. Prantl „Die natürlichen Pflanzenfamilien“. Zweite Auflage 2. Band, 1928).
5. Ячевский, А. А. Микологическая флора Европейской и Азиатской России. Том второй. Слизевик. Москва, 1907.
6. Ячевский, А. А. Ключ для определения слизевиков (Определитель грибов, том II, несовершенные грибы. Петроград 1917, сс. 502—531).
7. Jundzill, J. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych. Wilno. 1830, pp. 554—556.
8. Лавров, Н. Н. Материалы для флоры слизевиков Сибири. 1. Слизевики окрестностей гор. Томска. Томск. 1927.
9. Lister, A. A monograph of the Mycetozoa. Second edition, revised by G. Lister, F. L. S. London. 1911.
10. Migula, W., Dr. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz. Band III, Pilze 1. Teil (in Thome's Flora von Deutschland).
11. Rostafinsky, J., Dr. Sluzowce (Mycetozoa). Monografia. Paryż. 1875.
12. Schinz, H., Prof., Dr. Myxogasteres. (Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs u. d. Schweiz. X. Abt. In Rabenhorst's Kryptogamen-Flora. 1920).
13. Schroeter, J. Myxogasteres (eigentl. Myxomyceten). (Engler u. Prantl. Die natürl. Pflanzenfam. 1. Teil, Abt. 1, 1897. Leipzig).
14. Schroeter, J. Pilze (In Cohn's Kryptogamen-Flora von Schlesien. Dritter Band., I u. II).
15. Вальц, Я. и Ришави, Л. Список коллекции миксомицетов и грибов, собранных А. С. Роговичем, Я. Я. Вальцем и Л. Ришави. (Зап. Киевск. Общ. Ест., том II, вып. 2, сс. 187—189. Киев. 1872).
16. Целле, М. Матеріали до флори міксоміцетів України. (Вісник Київського Ботанічного саду. Вип. II. Київ. 1925).
17. Macbride, Thomas H. The North American Slime-Moulds. New and revised edition. New York. 1922.

N. Pidop.

Tab. 1
Perithe-
mide tect-
ris, rectis
leniter cu
27 μ ; spo
irregulari
strictis, 1
11—17/3,
H a b.:
Ucraina.

Перит
ковичні,
шевку з
60—130,
70—100,
Молоді
(5) подов
тягнені
H a c y

Tab. 1
Tab. 1
Perithe-
tenuatis,
seo-clava
80—85/11
longitudi-
H a b.:
Ucraina.

*) Герп
Specim